

Список использованных источников

1. Смирнов С.Н. Управление трудовым потенциалом с использованием компетентностного подхода // Экономика и управление: современные достижения и перспективы развития: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Россия, Омск, 3 сент. 2021 г.); АНОО ВО «СИБИТ». – Омск: Изд — во ОмГТУ, 2021. – С. 214-220.

2. Цыганков В.А. Кадровая политика организации в условиях экономической нестабильности / В.А. Цыганков // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса.- 2015. - № 4.- С. 40-43.

3. Чаплыгин П.В. Результативное управление компанией: кадровая политика / П.В. Чаплыгин // Политика, экономика и инновации. - 2015. - № 1 (1). - С. 8.

4. Янковская, В.В. Совершенствование кадровой политики организации и повышение её эффективности посредством формирования навыков и компетенций персонала / В.В. Янковская // Траектория науки. - 2016. - Т. 2. - № 3 (8).-С. 7.

УДК 331.1:377.4

DOI

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ В СТРУКТУРЕ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ГРИДИНА В.В.,

старший преподаватель кафедры бизнес-информатики

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассмотрены основные тенденции в сфере управления развитием персонала предприятия в структуре корпоративного университета. Проанализирована динамика количества корпоративных университетов в мире, а также представлен анализ истории употребления понятия «корпоративный университет» в англоязычной и русскоязычной литературе с 1960 по 2019 гг. Рассмотрена действующая система развития персонала в Донецкой Народной Республике.

***Ключевые слова:** развитие персонала, управление развитием персонала, корпоративный университет, центр развития, дополнительное профессиональное обучение, переподготовка и повышение квалификации кадров.*

ANALYSIS OF TRENDS IN THE FIELD OF PERSONNEL DEVELOPMENT MANAGEMENT IN THE STRUCTURE OF THE CORPORATE UNIVERSITY

GRIDINA V.V.,

**senior lecturer at the Department
of Business Informatics,**

**SEE HPE «Donetsk National University»
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article considers the main trends in the field of management of personnel development of the enterprise in the structure of the corporate university. The article analyzes the dynamics of the number of corporate universities in the world, and also presents an analysis of the history of the use of the concept of "corporate university" in English and Russian-language literature from 1960 to 2019. The current system of personnel development in the Donetsk People's Republic is considered.

Keywords: *personnel development, personnel development management, corporate university, additional professional training, retraining and advanced training of personnel.*

Постановка задачи. В условиях цифровизации меняется роль обучения и развития в целом. Способность эффективнее приобретать, накапливать и использовать знания становится важнейшим активом и главным конкурентным преимуществом любого предприятия. Нехватка квалифицированного персонала и стремительное развитие технологий и сервисов обуславливают необходимость привлечения инвестиций в обучение и развитие персонала. По данным из совместного доклада Центра стратегических разработок и Лаборатории исследований рынка труда ВШЭ, развитие персонала осуществляется практически в половине существующих в Российской Федерации крупных и средних предприятий, что значительно превосходит показатели ряда европейских стран. Однако доля работников, охваченных подобными программами, в Российской Федерации составляет всего около 13% работников страны, что значительно ниже, чем в большинстве европейских стран (в Германии –35%, в Испании –51%, в Швеции –70%) [1]. В периоды экономических рецессий 2009–2011 годов и 2014–2016 годов доля предприятий, предоставляющих развитие своим сотрудникам, сокращалась, но показатели вовлеченности работников практически не изменялись. Наиболее высокие показатели охвата программами развития (рис. 1) демонстрирует добывающий сектор (26%), на втором месте (18%) — транспорт и связь, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Рис. 1. Охват образовательными программами на предприятиях по секторам экономики (построено автором по материалам источника [1])

На третьем – обрабатывающие производства (17,7%) [1]. В связи с этим, становится актуальным вопрос исследования тенденций в сфере управления развитием персонала.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием тенденций в сфере управления развитием персонала предприятия занимались такие исследователи, как, В.Н. Люсов [4], А.Д. Чанько [7], А.А. Баснер [7], Козлов В.С. [10] и многие другие. Однако, не смотря на повышенное внимание, анализу тенденций в сфере управления развитием персонала предприятия в современных условиях уделено недостаточно внимания, что определяет важность их дальнейшей проработки.

Цель статьи. Целью данного исследования является анализ тенденций в сфере управления развитием персонала предприятия.

Изложение основного материала. Согласно докладу Всемирного банка, работодатели отмечают существенную нехватку социальных и поведенческих навыков у работников, в том числе предполагающих умение работать с людьми. Также отмечается острая нехватка когнитивных навыков высокого порядка – умение решать проблемы, возникающие в ходе работы. На сегодняшний день государственная поддержка развития персонала на предприятиях в Российской Федерации относительно невелика, впрочем, похожим образом ситуация выглядит и в других странах. По данным Всемирного банка, в среднем только 21% предприятий даже в развитых странах могут использовать государственные средства для поддержки своих сотрудников путем развития профессиональных умений и навыков. По данным исследования Всемирного экономического форума (ВЭФ) «The Future of Jobs 2020» [1], опрошенные предприятия указывают, что они стремятся изменить структуру своей цепочки создания добавленной стоимости (55%). В результате этих процессов, по оценке работодателей, к 2025 году число рабочих мест для выполнения рутинных обязанностей сократится с 15,4% до 9%, а доля рабочих мест, требующих инновационных навыков, увеличится с 7,8% до 13,5% от общей численности сотрудников (рис. 2).

Рис. 2. Прогноз изменения структуры рабочих мест 2020-2025 гг.
(построено автором по материалам источника [1])

В 2020 году был опубликован отчет по данным более чем 9 тыс. респондентов во всем мире. Согласно данному исследованию, более 70% предприятий-респондентов в Российской Федерации в первую очередь планируют обучать и развивать текущих сотрудников.

Нехватка квалифицированных кадров в России, как и в Донецкой

Народной Республике на сегодняшний день является наиболее острой проблемой и с каждым годом усиливается. Данная тенденция обусловлена тем что уровень знаний и навыков выпускников часто не удовлетворяет работодателей, отсутствует работающая на практике система трудоустройства выпускников и мотивации персонала для работы на той или иной должности, у наиболее востребованных на рынке профессий зарплатные ожидания кандидатов завышены, обладатели редких специализаций часто переqualифицируются, переходят в другие сферы по причине более привлекательных зарплатных предложений. В связи с этим многие предприятия внедряют стратегии преодоления данной тенденции [2].

Наиболее эффективной стратегией преодоления нехватки квалифицированных кадров, а также ряда других проблем является развитие персонала в структуре корпоративного университета предприятия. Корпоративный университет представляет собой постоянно функционирующую систему обучения и развития, направленную на реализацию стратегической цели предприятия путем развития актуальных компетенций персонала как управленческих, так и квалификационных. Может быть представлен как полноценной образовательной организацией с собственной инфраструктурой и управлением, так и виртуальной структурой, в которой весь процесс обучения реализуется через аутсорсинговую сеть, а также в смешанной форме, что позволяет выбрать форму реализации в зависимости от финансовых возможностей предприятия.

Корпоративные университеты помимо обучения и развития персонала предприятия осуществляют формирование и развитие внешнего кадрового резерва, сотрудничество со школами, средне специальными и высшими учебными заведениями, реализацию программ профориентации, позволяя интегрировать все ступени профессионального образования, осуществляя не только профессиональную переподготовку и повышение квалификации, но и полноценную профессиональную подготовку.

В России создание корпоративных университетов стало трендом в последние десять лет. Такие центры развития требуют больших финансовых ресурсов, а также постоянного и максимально быстрого совершенствования технической базы. Корпоративные университеты, созданные крупными и успешными предприятиями, помогают управлять знаниями своих сотрудников, объединять имеющийся на предприятии опыт, одновременно повышать квалификацию сотрудников, мотивировать их и усиливать лояльность.

Определился современный тренд на рынке труда: корпоративные университеты и в целом отделы обучения и развития предприятий стали важнейшими инструментами для удержания сотрудников. В условиях цифровизации способность и готовность предприятий развивать своих сотрудников ценятся в качестве бренда работодателя. Система обучения, тесно связанного с практикой, начала разрабатываться еще в 20-ые – 30-ые годы XX века, когда индустриализация экономики стала принимать особый размах и масштабность. В 1950-х годах в США появились корпоративные учебные центры, которые являлись прообразами современных корпоративных университетов. В Европе корпоративные университеты стали

появляться с начала 1970-х, однако их активное распространение началось в 1990-е [3]. В СССР классическим примером корпоративных университетов были высшие технические учебные заведения при крупных предприятиях (ВТУЗ). ВТУЗы являются наиболее известной формой интеграции высшего технического образования и производства в историческом плане на территории бывшего СССР.

Зачаточные формы втузовской системы зародились еще в 1918 году на базе Петроградского технологического института. В нем использовалось чередование обучения и работы: студенты наряду с учебой много времени уделяли практической работе на заводе. Такая работа выходила за пределы учебной практики, она становилась органической частью интегральной образовательно-производственной деятельности студентов. При этом между предприятием и вузом налаживались тесные деловые контакты [4].

Система позволяла использовать технические возможности цехов и лабораторий заводов для образовательного процесса, для рационализаторской и исследовательской активности студентов. Завод-втуз создавал условия для выполнения реальных курсовых и дипломных проектов, внедрения их в производство.

В результате студент завода-втуза с первых дней обучения был включен в производственный процесс реального предприятия [4]. В 80-е годы на смену втузовской системе пришла другая форма интеграции высшего технического образования и производства – целевая интенсивная подготовка специалистов (ЦИПС). Данная форма должна была модернизировать систему «завод-втуз». В основу ЦИПС были положены требования, предъявляемые к выпускнику потенциальным работодателем. Вуз должен был оперативно вносить изменения в учебные планы, в соответствии со стратегическими запросами отрасли [4].

Наиболее яркой формой интеграции профессионального образования и производства в европейском образовании является дуальная система обучения в Германии. Возникшая в ФРГ в 1960-х гг. она получила мировое признание и продолжает развиваться и показывать свою эффективность в настоящее время. В рамках дуальной системы обучения осуществляется интеграция двух учебно-производственных сред – частного предприятия и государственной профессиональной школы.

Подобная интеграция приводит к интенсивному взаимопроникновению педагогических и производственных составляющих и, конечно же, – образовательной и профессиональной деятельности. Дуальная система основана на вовлечении в подготовку кадров предприятий и фирм, которые готовы вложить инвестиции для обучения работников. С точки зрения предпринимателей это выгодное вложение капитала. При этом бизнесмены заинтересованы не только в результатах обучения, но и в его содержании и организации. В итоге дуальная система позволяет преодолеть разрыв производственной и образовательной сфер в вопросах подготовки профессиональных кадров.

В последнее время на фоне активного технологического перевооружения ряда предприятий возникает необходимость реанимировать систему ВТУЗов. Ее реализация особенно актуальна в условиях

использования дистанционных образовательных технологий.

Увеличение спроса на обновление знаний, рост значения непрерывного образования усиливают связи бизнеса и образовательных учреждений за счет организации различных вариантов обучения без отрыва от производства, которое получило название корпоративного.

Партнерство предприятия и высшего учебного заведения позволяет сформировать среду корпоративного образования, интегрирующую научно-образовательный, интеллектуальный, информационный, материально-технический и кадровый потенциал ВУЗа и предприятия. Эффективное непрерывное корпоративное образование можно обеспечить лишь в интегрированной структуре высшего профессионального и корпоративного образования.

В качестве подобной интегрированной структуры выступает корпоративный университет. Сфера распространения корпоративных университетов в современном мире не ограничивается крупными компаниями – этот формат организации корпоративного обучения используется в малых и средних компаниях, организациях некоммерческого сектора, а также в государственных органах управления федерального и регионального уровней. В случае госуправления примерами могут быть: в США – Defense Acquisitions University на федеральном уровне и Chesterfield University на уровне графства; в России – Университет управления Правительства Москвы и Корпоративный университет Ульяновской области. Сегодня в мире насчитывается более 4000 корпоративных университетов. Во многих странах мира сегодня корпоративные университеты являются важнейшим элементом образования и корпоративной культуры.

Идея корпоративных университетов зародилась в 1960-х гг. в компании быстрого питания (Макдоналдс). С целью адаптации выпускников школ MBA компания организовала собственный образовательный центр «Университет Гамбургер» (Hamburger University).

Анализ статистических данных, представленных на рисунке 3, свидетельствует о росте количества корпоративных университетов в мире, подтверждая то, что корпоративный университет является эффективной технологией развития персонала предприятия.

Рис. 3. Количество корпоративных университетов в мире 1960-2014 гг. (построено автором по источникам [5; 6])

Данная тенденция подтверждается анализом истории употребления понятия «corporate university» (корпоративный университет), проведенный с использованием on-line сервиса Books Ngram Viewer, в англоязычной литературе этот термин начал использоваться начиная с 1960-х годов, однако с 1993 по 2000 годов обрел особую популярность. В период с 2000 года и по сегодняшний день наблюдается стабильный интерес к данной проблематике (рис. 4).

Рис. 4. Анализ истории употребления понятия «корпоративный университет» в англоязычной литературе с 1960 по 2019 гг.

В России активно действуют более 40 корпоративных университетов (более 100 российских компаний заявляли о наличии у них проекта или программы «корпоративный университет»).

В России идею корпоративного университета в начале 1990-х гг. распространили крупные западные корпорации. В 1990-е гг. корпоративные университеты появились и в России, однако первоначально лишь в подразделениях или филиалах западных компаний.

Позднее, следуя международным трендам и ориентируясь на лучшие практики в этой сфере, крупные российские организации также приступили к созданию собственных корпоративных университетов. В качестве примеров можно привести корпоративные университеты «ВымпелКома», Сбербанка, «Северстали», «Сибнефти», Российских железных дорог, «УРАЛСИБа» и др. К настоящему времени некоторые из них уже признаны международным профессиональным сообществом как лидеры бизнес-образования [7].

Как показывает анализ истории употребления понятия «корпоративный университет», проведенный с использованием on-line сервиса Books Ngram Viewer, в русскоязычной литературе этот термин начал использоваться начиная с 1990-х годов, однако в первое десятилетие 2000-х годов обрел особую популярность (рис. 5). После падения интереса отечественных исследователей к этой проблеме в период с 2011 по 2016 года, в последние 5 лет отмечается возобновление интереса к данной проблематике.

На сегодняшний день в Донецкой Народной Республики сфера развития персонала представлена следующим комплексом мероприятий [8]:

Дополнительное профессиональное обучение.

Переподготовка и повышение квалификации кадров.

Рис. 5. Анализ истории употребления понятия «корпоративный университет» в русскоязычной литературе с 1990 по 2019 гг.

Действующая система образования в Донецкой Народной Республике поддерживает различные формы дополнительного профессионального образования, включая получение образования в негосударственных образовательных организациях.

В этой связи организации, оказывающие услуги по реализации вышеуказанных образовательных программ, должны иметь документ, подтверждающий право на осуществление образовательной деятельности – лицензию на осуществление образовательной деятельности с указанием вида образования, выданную в установленном порядке лицензирующим органом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики.

Формы обучения по дополнительным образовательным программам и основным программам профессионального обучения определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством Донецкой Народной Республики. Дополнительное профессиональное образование в Республике представлено 148 государственными и муниципальными организациями различных ведомств, а также Центром подготовки и развития персонала (ЦПиРП) для работников энергетической сферы.

Центр подготовки и развития персонала (ЦПиРП) для работников энергетической сферы основан в 2019 году на базе Республиканского предприятия «Региональная энергопоставляющая компания». Центр осуществляет обучение, переподготовку, повышение квалификации сотрудников энергетической сферы ДНР, руководствуясь лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной Аккредитационной коллегией Министерства образования ДНР, которая дает возможность в стенах Центра обучать не только работников РП «РЭК», но и специалистов других энергокомпаний Республики с получением соответствующего свидетельства государственного образца. Центр подготовки и развития персонала (ЦПиРП) является единственным аккредитованным в ДНР учебным центром, который позволяет слушателям получить дополнительное профессиональное образование с минимальным отрывом от производства [9].

Функционирование Центра подготовки и развития персонала (ЦПиРП) направлено на выполнении следующих задач [9]: подготовка персонала по ключевым профессиям энергетиков; организация специального обучения по вопросам охраны труда и промышленной безопасности как для рабочих, так и инженерно-технических специальностей; проведение курсов целевого назначения и повышения квалификации. Все обучающие программы, реализуемые центром сформированы на базе действующих нормативных документов с учетом квалификационных требований по профессиям. При этом Центр подготовки и развития персонала не ограничивается существующими базовыми программами подготовки, в нем изучают передовой опыт, планируют внедрять лучшие практики в сфере подготовки специалистов, непрерывно повышать квалификацию педагогического состава, активно привлекать к работе квалифицированных энергетиков по всем направлениям работы.

Для обеспечения Республики высококвалифицированными конкурентоспособными кадрами необходима модернизация действующей системы развития персонала [10].

В основу такой модернизации должна быть положена реализация ряда задач: мониторинг, диагностика и прогнозирование состояния рынка труда Республики; переосмысление роли профориентации и ее реализация в принципиально новом контексте; реализация практико-ориентированного подхода в профессиональном образовании для усиления качества овладения навыками обучающихся; организация объективной и независимой оценки уровня овладения обучающимися профессиональными компетенциями; трудоустройство лиц, составивших избыточное предложение на рынке труда по невостребованным и неперспективным профессиям за счет переподготовки кадров; разработка эффективной системы развития персонала; проведение занятий или тренингов для владельцев предприятий; разработка системы мотивации предпринимателей для получения какого-либо дополнительного высшего образования во время ведения бизнеса.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, проведен анализ тенденций в сфере развития персонала предприятия, на основании которого можно сделать вывод о том, что, развитие персонала в структуре корпоративного университета является одним из приоритетных направлений стратегического развития предприятий. Дальнейшие исследования предполагают построение модели существующего процесса развития персонала предприятия, позволяющей наглядно представить функциональную структуру, а также все ресурсные составляющие для каждого подпроцесса, выявить «узкие места», определить потенциальные риски и непроизводительные затраты, разработать рекомендации по их устранению и усовершенствовать процесс развития персонала на предприятии.

Список использованных источников

1. Исследование ВЭФ «The Future of Jobs 2020» [Электронный ресурс]: <https://www.digital-energy.ru/industry/2020/11/24/issledovanie-vef-the-future-of-jobs-2020-rabotodатели-schitayut-что-priobretenie-novyh-navykov-dolzno-stat-postoyannoy-sostavlyayushey-rabochego-protssesa-ih-chislo-rastet-za-god-s-65-do-94/>.

2. Как решить проблему нехватки кадров? [Электронный ресурс]: <https://flamenco.ru/kak-reshit-problemu-nehvatki-kvalificirovannyh-kadrov-neskolko-reshenii/>.

3. Корпоративный университет [Электронный ресурс] – URL: <https://sberbank-university.ru/edutech-club/glossary/930/>

4. Люсев В. Н. Завод-втуз как форма интеграции высшего технического образования и производства / В. Н. Люсев// Педагогическое образование и наука. – 2009. – № 10. – с. 70-75. – URL: elibrary.com.ua/m/articles/view/завод-втуз-как-фор...вания-и-производства.

5. Corporate University Xchange [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.corpu.com/analytics/>

6. Международное исследование тенденций в сфере управления персоналом – 2017 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/human-capital/articles/introduction-human-capital-trends-2017.html>

7. Чанько А.Д. Корпоративные университеты: анализ деятельности в международных исследованиях / А.Д. Чанько, А.А.В. Баснер// Российский журнал менеджмента. – 2015. – Том 13. – № 3. – с. 79–110. – URL: rjm.spbu.ru/article/download/174/166.

8. Информация для юридических и физических лиц – предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность [Электронный ресурс] – URL: resobmadzor.ru/деятельность/информация-по-меропри...идических-и-физичес/.

9. Единственный в ДНР. В Республике начал работу учебный центр для работников энергетической сферы [Электронный ресурс] // Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики. – URL: <https://ugkh.info/edinstvennyj-v-dnr-v-respublike-nachal-rabotu-uchebnyj-centr-dlya-rabotnikov-energeticheskoy-sfery/>.

10. Козлов В.С. Оценка результативности и повышение эффективности системы управления человеческими ресурсами / В.С. Козлов, М.Р. Терованесов, М.А. Чечеткина // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. – 2018. – № 4. – С. 195-203

УДК 658.310.9

DOI

ПРИЧИНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ИЗМЕНЕНИЯМ В УСЛОВИХ КРИЗИСА

ПЕТРОВА И.В.,

канд. экон. наук, доцент,

МЫЗНИКОВ И.А.,

ассистент

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР